

ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Азимова Л.И.

Магистрант по направлению

70420129 – Право окружающей среды и устойчивое развитие
Ташкентского государственного юридического университета

Email: leylik.azi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11559889>

Аннотация: Данная статья рассматривает понятие экологизации строительного процесса. Представлен обзор истории возникновения концепции экологизации строительства, начиная с первых инициатив и заканчивая современными тенденциями.

Ключевые слова: экологизация строительного процесса, строительная отрасль, экологическая устойчивость, история, тенденции.

Аннотация: Ушбу мақола қурилиш процессини экологизациялаш концепциясини ўрганиб чиқади. Ушбу мақола кўрилишнинг экологизацияси концепциясининг тугилганлиги тарихини, унинг бошланғич инициативаларидан бошлаб, замонавий тенденцияларгача кўриб чиқади.

Калит сўзлар: қурилиш процессини экологизациялаши, қурилиш саноати, экологик тегишлилик, тарих, тенденциялар

Abstract: This article explores the concept of greening the construction process. It provides an overview of the history of the emergence of the concept of greening construction, from its earliest initiatives to contemporary trends.

Key words: greening the construction process, construction industry, environmental sustainability, history, trends

На сегодняшний день в виду многочисленных экологических проблем, с которыми приходится сталкиваться человечеству, все большее количество государств нацелено на концепцию устойчивого развития своих регионов. Такой инновационный подход позволит снизить уровень ущерба, наносимый окружающей среде деятельностью человека. Одной из отраслей, где ярко наблюдается нанесение экологического ущерба является сфера строительства, поэтому вопрос внедрения процесса экологизации с сфере строительства крайне важен как для окружающей среды, так и для человечества в целом.

Само слово «экологизация», согласно словарю-справочнику, «Природопользование» советского зоолога, эколога и доктора биологических наук - Н.Ф.Реймерс, означает процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, управленческих и

других решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) на локальном, региональном и глобальном уровнях¹. Тем не менее, в своей работе Е.Н. Абанина отмечает, что слово «экологизация» относится не только к доктрине юридической науки, но и к отраслям экономики, экологии и техники, поэтому оно означает применение экологического подхода ко всем без исключения явлениям, фактам, событиям, процессам и функциям к жизнедеятельности человечества². В своих доводах Колонтаевская И.Ф. больше склоняется к тому, что процесс экологизации есть глобализация идей охраны окружающей среды, приоритета экологических интересов над экономическими и внедрения экологических норм в законодательную базу³. Также в своей работе Е.Н. Ебанина провела исследования и пришла к тому, что в юридической науке термин «экологизация» чаще всего подразумевает экологизацию законодательной базы, что означает внедрение необходимых экологических требований, норм и правил для поддержания стабильной экологической среды в стране. Тем не менее, автор отметила, что будет более правильным, если рассматривать экологизацию не самостоятельно, а в совокупности с определенной задачей или целью. Поэтому следует рассмотреть понятие «экологизация строительного процесса».

Понятие «экологизация строительного процесса» означает комплекс мер по внедрению экологических стандартов и придерживание экологических принципов во время строительного процесса. Оно охватывает все этапы строительства, начиная с момента проектирования строительного объекта, заканчивая моментом эксплуатации данного объекта. По мнению Болтановой Е.С., доктора юридических наук, экологизация строительной отрасли определяет наиболее полное использование имеющегося потенциала; предполагает принятие системы организационных, правовых, экономических, технологических и иных мер, направленных на повышение эффективности природопользования, снижения негативных воздействий на природную среду, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности при предоставлении природных объектов для строительства и на протяжении

¹ Словарь-справочник «Природопользование», Н.Ф.Реймерс, ст

² Экологизация как процесс достижения устойчивого развития, Е.Н. Абанина

³ Колонтаевская И.Ф., Экологические и природоохранные проблемы современного общества и пути их решения, XIII международной научной конференции. В 2-х частях. Том Часть 2. Под редакцией А.В. Семенова, И.Ф. Малышева, Ю.С. Руденко. 2017

всего жизненного цикла здания или сооружения. А Ларионов А.Н. в своей научной работе «Экологизация жилищного строительства как фактор развития регионального рынка жилья» дает немного другое понятие экологизации строительного процесса и называет использование экологически чистых ресурсов строительства – основополагающими данного принципа. Резюмируя все вышеуказанные разъяснения, можно прийти к общему мнению о том, что процесс экологизации имеет достаточно обширное значение, охватывая огромный путь строительного процесса с момента создания самого проекта, выбора локации, изучения влияние постройки на местность до выбора используемых материалов, сдачи объекта, который должен соответствовать всем экологическим нормам даже при действии объекта строительства.

В ходе рассмотрения понятий «экологизация» и «экологизация строительного процесса», важно отметить тот факт, что данные выражения берут свое начало в период создания термина «устойчивое развитие» и непрерывно с ним связаны. Главным рычагом развития этих двух институтов стали проблемы, с которыми человечество столкнулось в конце XX века. Тогда человечество резко ощутило на себе все последствия пренебрежительного отношения к окружающей среде, нерационального использования природных ресурсов, неконтролируемых выбросов в атмосферу токсичных газов и многих других видов деятельности, которые негативно сказывались на состоянии планеты. Резкое потепление глобального климата, уменьшение видов разнообразия флоры и фауны, загрязнение атмосферы Земли, истощение природных ресурсов – были одними из самых главных экологических проблем, которые также подчеркивал Академик А.Л.Яншин в своем докладе «Потепление климата и другие глобальные экологические проблемы на пороге XXI века»⁴.

Для обсуждения вышеперечисленных проблем и нахождения способов их устранения главы государств стали собираться на международной арене. В результате были проведены следующие важные конференции, которые значительно повлияли на критическое состояние экологических проблем того времени и послужили образованию терминов «экологизация» и «устойчивое развитие»: Конференция ООН по окружающей среде человека (Стокгольм, 1972г.) и Конференция ООН по

⁴ Машковцева, Е. В. (2011). Взгляд на климат с двух сторон. Независимая газета. URL: https://www.ng.ru/science/2011-04-12/14_climat.html

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992г.). В результате в 1980 году Международный союз охраны природы (IUCN) впервые использовал термин «устойчивое развитие» в своей Всемирной стратегии охраны природы⁵. Понятие устойчивого развития, в соответствии с вышеперечисленными источниками, означало развитие, удовлетворяющее потребности текущего поколения, не подвергая опасности способность будущих поколений удовлетворять свои потребности

Учитывая, что строительная отрасль является одной из самых крупных отраслей мировой экономики, и согласно данным аналитического издания McKinsey Global Institute составляет около 13% от мирового ВВП⁶, важно уделять особое внимание на процесс внедрения и придерживания экологизации. Также стоит отметить, что показатели с годами растут в геометрической прогрессии и согласно исследованиям Oxford Economics к 2025 году коэффициенты доли строительства на мировом рынке вырастут до 14,7% от ВВП. Это особо важно отмечено одним из директоров по экономическому анализу Oxford Economics Нейла Блейка, который утверждает, что строительная отрасль будет считаться одной из самых привлекательных и быстроразвивающихся отраслей в предстоящем десятилетии.

⁵ Карен Вайлдфид Senedd Research, «История и концепции устойчивого развития», URL: <https://senedd.wales/research%20documents/qg15-003%20sustainable%20development%20history%20and%20concepts/qg15-003.pdf>

⁶ McKinsey Global Institute. "Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity." McKinsey & Company, February 2017, <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/operations/our%20insights/reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/mgi-reinventing-construction-executive-summary.pdf>.

